

README

- IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA

Título do Projeto: **A análise linguística em livros didáticos de língua portuguesa**

Autora: Shirlei Marly Alves

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5305-1272>.

Instituição: Universidade Estadual do Piauí

E-mail: shirleimarly@ccm.uespi.br

Autor: Ramon Crístian de Sousa Rios

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6950-814X>

Instituição: <https://orcid.org/0000-0002-6950-814X>

E-mail: ramonrios@aluno.uespi.br

- DESCRIÇÃO DO CORPUS E DO SUBCONJUNTO UTILIZADO

O corpus da pesquisa é composto por um texto de Apresentação do livro didático e por questões que apresentam a abordagem da análise linguística (AL) em livros didáticos digitais que compõem a coleção Identidade Saraiva – Língua Portuguesa, da editora Saraiva, aprovada no PNL 2026–2029. O subconjunto utilizado está presente no volume 1 dessa coleção.

- REGISTRO DO MATERIAL EFETIVAMENTE ANALISADO

Disponível no repositório -

- COMO OS SEGMENTOS FORAM SELECIONADOS

As questões foram selecionadas a partir dos seguintes critérios:

- 1 – O enunciado da questão trata de elemento(s) da superfície linguística, referindo-se a segmentos de um texto selecionado de uma situação real de uso da língua.
- 2 – O enunciado da questão correlaciona elemento(s) da superfície linguística (dimensão formal) a componentes textuais e/ou discursivos.

- INSTRUÇÕES PARA REPRODUZIR O PROCESSAMENTO/EXTRAÇÃO

O processamento dos dados foi realizado de acordo com o seguinte protocolo:

- a) Análise do texto de *Apresentação* – identificação de marcas linguísticas indicadoras de concepções de língua/linguagem.
- b) Análise das questões – identificação da presença de textos como suporte e de enunciado(s) que destaquem elementos da superfície linguística; identificação de orientação para o leitor (usuário do livro) compreender a relação entre o elemento linguístico e componentes do texto - sentido e/ou de aspectos discursivos - efeitos de sentido.

